

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιμέλεια Έκδοσης | Γλέζου Κατερίνα | Κολτσάκης Βαγγέλης | Λούβρης Άρης | Τζιμόπουλος Νίκος

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας

4^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

#etwinconfgr

eTwinning

Πάτρα 24, 25, 26 Νοεμβρίου 2017

ISBN 978-618-81706-4-3

Υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (152379/Δ2/14-09-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Erasmus+

Η δράση **eTwinning** (<http://www.etwinning.net>), με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, προωθεί τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών σχολείων. Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του **eLearning Programme** της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το eTwinning ενσωματώθηκε σταθερά στο Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης από το 2007 και αποτέλεσε μέρος του **Comenius**, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος **Erasmus+ (2014-2020)**, παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Η **Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning** λειτουργεί από το **Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)** με τη συνεργασία του **Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων**.

4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

**Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση**

Πάτρα 24, 25, 26 Νοεμβρίου 2017

Υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (152379/Δ2/14-09-2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιμέλεια Έκδοσης

Γλέζου Κατερίνα
Κολτσάκης Βαγγέλης
Λούβρης Άρης
Τζιμόπουλος Νίκος

ISBN 978-618-81706-4-3

Πάτρα, 2018

eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη

Γιωτόπουλος Γεώργιος¹, Δημακόπουλος Νικόλαος², Παγανιά Γεωργία³, Πέττα Ελένη⁴

¹ Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας, ² Δάσκαλος στο 26ο Δ/Σ Πάτρας, ³ Νηπιαγωγός στο 15^ο Νηπ/γείο Πατρών, ⁴ Διοικητικό Προσωπικό στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ggiotop@sch.gr, nikos.dimak@gmail.com, georgiapagania@gmail.com, epetta@teiwest.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση του eTwinning ως ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), μεταξύ καθηγητών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά παρουσιάζονται, η πλατφόρμα επικοινωνίας και εξεύρεσης συνεργατών live.etwinning.net και ο χώρος εργασίας *Twinspace*. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γίνεται σύνδεση των εργαλείων ΤΠΕ με την παιδαγωγική πρακτική και παρουσιάζονται τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο eTwinning.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, ΤΠΕ, συνεργατικά εργαλεία μάθησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το eTwinning είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (VLE – Virtual Learning Environment). Έχει χαρακτηριστικά τόσο ενός LMS (Learning Management System συστήματος διαχείρισης μάθησης), όσο και ενός CMS (Content Management System – συστήματος διαχείρισης περιεχομένου) (Read & Geurtz, 2010:776).

Η Μάθηση με Ανάπτυξη Έργου (Project Based Learning – PBL) είναι μια ακόμη διδακτική μέθοδος που έχουν προτείνει οι εποικοδομιστές (Τσιάτσος, 2015:8) και βρίσκει εφαρμογή στο eTwinning (Clemente, 2016). Επίσης, η Ανακαλυπτική Μάθηση ή Μάθηση Μέσω Διερεύνησης (Inquiry Based Learning, IBL), ως πρόταση των εποικοδομιστών, βρίσκει πολλές εφαρμογές σε διάφορα πρότζεκτς eTwinning.

Το eTwinning ξεκίνησε ως η κύρια δράση των elearning προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός της δράσης του eTwinning είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ σχολείων της Ευρώπης μέσα από Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Hogenbirk, et al. 2006:34).

Η επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning (σχήμα 1), βρίσκεται στη διεύθυνση: <https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm>

Σχήμα 1: Η επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning.

Το eTwinning προάγει τη συνεργατική μάθηση διότι «βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και συνεισφέρει στην αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των μελών μιας ομάδας, κυρίως δε μπορεί να αυξήσει την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης» (Hogenbirk, et al. 2006:2). Επίσης, η ομότιμη διδασκαλία (peer teaching) μεταξύ μαθητών, όπου μια ομάδα μαθητών «διδάσκει» μια άλλη με χρήση ΤΠΕ (Τσιάτσος, 2015:5) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να είναι πολύ αποδοτική και για τις δύο ομάδες μαθητών, τόσο των μαθητών «δασκάλων», όσο και των μαθητών. (Hogenbirk, et al. 2006:8).

Σύμφωνα με τον Hogenbirk (Hogenbirk, et al. 2006:2) η παιδαγωγική συμβουλευτική ομάδα, μεταξύ άλλων, πραγματεύεται το ρόλο των ΤΠΕ όσον αφορά την ενίσχυση και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών σε όλα τα επίπεδα δηλαδή, σχολείων και μαθητών. Ακόμη και οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν σε eTwinning projects και μέσω αυτών να αναπτύξουν και οι ίδιοι δεξιότητες στις ΤΠΕ (Hogenbirk, et al. 2006:31).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ETWINNING

Σύμφωνα με την Kearny (2016:8) το eTwinning - η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη - είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει πλήθος δραστηριοτήτων για παράδειγμα κοινά πρότζεκτς για σχολεία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συνεργατικούς χώρους μάθησης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) και εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 και αριθμεί σήμερα πλέον των 420000 εγγεγραμμένων χρηστών.

Παρέχει υψηλού επιπέδου υποστήριξη για τους χρήστες. Σε κάθε χώρα από τις 36 συμμετέχουσες υπάρχει η EYY (Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης) - National Support Service (NSS), η οποία σε εθνικό επίπεδο οργανώνει διάφορες δράσεις, παρέχει καθοδήγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (Kearny, 2016:8). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το eTwinning συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) - Central Support Service (CSS) και η διαχείρισή του γίνεται από το European Schoolnet, ένα κονσόρτσιουμ αποτελούμενο από τους 31 Υπουργούς Παιδείας των συμμετεχόντων κρατών. Το eTwinning ενσωματώνει μια εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα που διαθέτει τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό χώρο και διατίθεται σε 28 γλώσσες.

TO LIVE.ETWINNING.NET

Στον ιδιωτικό χώρο (απαιτείται εγγραφή χρήστη - <https://live.etwinning.net/home>) λειτουργεί η διεπαφή (interface) για τον εγγεγραμμένο χρήστη προκειμένου να εντοπίσει και να αλληλεπιδράσει με άλλα μέλη της κοινότητας του eTwinning (Σχήμα 2) και περιλαμβάνει συγκεκριμένους χώρους συνεργασίας όπως είναι οι Ομάδες eTwinning (ιδιωτικές

πλατφόρμες ρυθμισμένες για τους eTwinners για να συζητήσουν και να εργαστούν μαζί σε ένα συγκεκριμένο θέμα).

Σχήμα 2: Ο ιδιωτικός χώρος live.etwinning.net (κατόπιν εγγραφής του χρήστη)

Παρέχει επίσης πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στο διαδίκτυο, όπως σεμινάρια σε απευθείας σύνδεση (διαλέξεις μιας ώρας), μαθήματα εκμάθησης (διάρκειας δύο εβδομάδων) και ηλεκτρονικά μαθήματα (διάρκειας έξι εβδομάδων) (Kearny, 2016:9). Το eTwinning Live ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2015, με ακόμη πιο προηγμένη κοινωνική δικτύωση καθώς και συνεργατικά χαρακτηριστικά και πλέον συμπεριλαμβάνει και ρυθμίσεις για δημιουργία τηλεδιασκέψεων.

Το Twinspace

Το Twinspace (Σχήμα 3) είναι ο χώρος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών που δουλεύουν από κοινού σε ένα συγκεκριμένο και εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης. Σε αυτό το χώρο οι μαθητές δημιουργούν σελίδες και διαχειρίζονται το περιεχόμενό τους. Μπορούν να προσθέτουν εικόνες, βίντεο και έγγραφα καθώς επίσης να εργάζονται με διαφορετικά web 2.0 εργαλεία, σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σχήμα 3. Ο συνεργατικός χώρος μεταξύ των συμμετεχόντων καθηγητών και μαθητών

Το πιο πάνω έργο (Σχήμα 3) είναι διαθέσιμο στην πιο κάτω διεύθυνση: <https://twinspace.etwinning.net/614/pages/page/874>.

Μέσω του Twinspace οι μαθητές μπορούν με τη χρήση ΤΠΕ να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους από την τάξη τους όπως και με τους συμμαθητές τους από άλλες χώρες και να ανεβάζουν, αρχεία, εικόνες, βίντεο κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο ενώ βελτιώνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μπορούν ταυτόχρονα να μάθουν τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών. (Zeidler, et al. 2007:21).

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΠΕ

Οι μαθητές με τη χρήση των ΤΠΕ μπορούν να συνθέσουν μια ιστορία, ένα θεατρικό έργο, ένα ποίημα ή να φτιάξουν ένα έργο τέχνης. Επίσης, μπορούν να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά (Σχήμα 4) ο ένας τη δουλειά του άλλου (Hogenbirk, et al. 2006:8).

Σχήμα 4: Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθητών

Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει αλληλεπίδραση (interaction) διότι δημιουργείται διάλογος μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου. Αυτή η μορφή επικοινωνίας ενεργοποιεί το μαθητή και τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη.

Σχήμα 5: Αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Στο πιο πάνω σχήμα 5 βλέπουμε την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ καθηγητών και μαθητών, όπου μέσω ερωτήσεων οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν γραπτά και να εμπλουτίσουν με εικόνα ή και βίντεο τις απόψεις τους. Στο σχήμα φαίνεται το Web 2.0 εργαλείο padlet (<https://padlet.com/>) το οποίο έχει πλέον ενσωματωθεί στο Twinspace. Μέσω της οδηγούμενης από το χρήστη (user-driven) διδασκαλίας, η ύλη εμπλουτίζεται «με ποικίλους τρόπους (ήχο, εικόνα, γραφικά, κίνηση)» (Παναγιωτακόπουλος και συν., 2003:22). Επιπρόσθετα, η διαθεματικότητα μπορεί να υποστηριχτεί με χρήση των ΤΠΕ και με αυτόν

τον τρόπο να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερα ελκυστικό από τον χρήστη – μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να εξερευνήσει και να εμποδώσει καλύτερα τη διδασκόμενη ύλη, χωρίς «λειτουργεί ως παθητικός δέκτης της γνώσης που του προσφέρεται, αλλά να συμμετέχει ο ίδιος στην οικοδόμησή της» (Παναγιωτακόπουλος και συν., 2003:22). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αφορά στη συνεργατική μάθηση (cooperative learning), όπου με τη χρήση διάφορων web 2.0 εργαλείων, π.χ. padlet, googledocs, δίνεται «η δυνατότητα στους μαθητές να εργάζονται ως ομάδα και ο καθένας να συνεισφέρει με τις γνώσεις του» (Παναγιωτακόπουλος και συν., 2003:22). Κατά αυτόν τον τρόπο, «η παραγόμενη γνώση, λόγω της δημιουργούμενης άμιλλας, είναι πιο σταθερή και παραμένει στη μακροπρόθεσμη μνήμη» (Παναγιωτακόπουλος και συν., 2003:22). Όλες οι πιο πάνω δραστηριότητες ενισχύουν την συνεργασία των μαθητών μέσα στην τάξη και τους προετοιμάζουν για να δουλέψουν μαζί με μαθητές από άλλες χώρες με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν στην τάξη, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ (Hogenbirk, et al. 2006:8).

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας. Σύμφωνα με τον Bruce (2008) η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία αποσκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της δημιουργικής-κριτικής σκέψης των μαθητών, όσο και στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και επικοινωνίας. Απώτερος στόχος μέσα από τις νέες αυτές μαθησιακές διαδικασίες είναι να προωθηθεί η διερευνητική και η συνεργατική μάθηση.

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με το διαδίκτυο, ένα νέο κύμα Τεχνολογιών κάνει την εμφάνισή του στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας ένα προφίλ διαφορετικό και πιο δυναμικό από εκείνο των προηγούμενων μέσων (Τσιατουρίδου, 2001).

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του διαδικτύου έναντι των παραδοσιακών μορφών επικοινωνίας είναι ότι μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, on-line συζητήσεις, τηλεσυνδιάσκεψη κ.ά.) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται από το ελκυστικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας με την αξιοποίηση της εικόνας, οι μαθητές βρίσκονται σ' ένα αυθεντικό μαθησιακό περιβάλλον με ευεργετικά αποτελέσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία (Bruce, 2008; Uzunboyu, 2006; Kalogiannakis 2008).

Μέσα σ' ένα τέτοιο περιβάλλον οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και επιχειρήματα, να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και μεθόδους δράσης για τη λύση ενός προβλήματος ή για την εκπόνηση μιας ομαδικής εργασίας (Κυριακίδης & Κασουλίδης, 2001). Έτσι επιτυγχάνεται ενίσχυση και ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μαθητών για την αναγκαιότητα εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας. Το νέο μαθησιακό περιβάλλον που προσφέρει το διαδίκτυο παρέχει ισχυρά κίνητρα στους μαθητές, αποτελεί ευχάριστη διδακτική εμπειρία και επιπλέον μπορεί να συμπορευτεί δυναμικά μαζί με άλλα μέσα και μεθόδους στην καλλιέργεια της διαθεματικής διδασκαλίας, του συνεργατικού πνεύματος και της ενεργητικής συμμετοχής στη μάθηση και στο πέρασμα από τη γραμμική στη διαδραστική μάθηση (Uzunboyu, 2006; Bruce, 2008).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Οι ΤΠΕ έχουν αναφερθεί ως εργαλείο που θα αλλάξει το πρόσωπο της κοινωνίας, όχι μόνο εκπαιδευτικά αλλά και κοινωνικά. Πολλές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση τους στην εκπαίδευση. Η εισαγωγή τους έγινε με αργά βήματα από την απλή χρήση των μαγνητοφώνων και κασετοφώνων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, μέχρι τη χρήση της τηλεόρασης (εκπαιδευτική) και των βιντεοκασετών. Η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών παγκοσμίως, συμπάρεσυρε και την εκπαίδευση σε σημείο «που η τυπική εκπαιδευτική διαδικασία να ξεφεύγει των στενών ορίων που έχουν καθοριστεί από τους τοίχους των σχολείων» (Hogenbirk, et al. 2006:9).

Νέα μοντέλα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων αναδύονται: Από τα CBL (Community Based Centres) μέχρι την διασύνδεση και «χρήση κυριολεκτικά όλων των φορητών συσκευών παντού» (Hogenbirk, et al. 2006:9).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με την πρωτοβουλία της για την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ σχολείων στην Ευρώπη, προσδοκά στην ανάπτυξη συνεργατικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων εργαλείων όπως τα Virtual Learning Environments, (VLEs) (Hogenbirk, et al. 2006:9).

Προκειμένου να υπάρξει πραγματικός εκπαιδευτικός μετασχηματισμός και βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ, δεν αρκεί μια απλή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά η ευρεία χρήση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές θα μπορέσουν να αναζητήσουν απαντήσεις στις τιθέμενες ερωτήσεις, βάσει των σχετικών τους εμπειριών, όπου η εγκυρότητα των πηγών αφενός και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε συνδυασμό με τις μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων αφετέρου, θα τους ενισχύσει τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων (Hogenbirk, et al. 2006a:25). Τα περιβάλλοντα που μπορούν να υποστηρίξουν ψηφιακά τη μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων μπορεί να είναι ασύγχρονα, όπως για παράδειγμα το Moodle, το eclass ή να είναι σύγχρονα όπως π.χ. το Centra, το Adobe Connect κ.ά.

Σχήμα 6: Webinar – Εκμάθηση του Adobe Connect σε εκπαιδευτικούς Α' Βαθμιας και Β' Βαθμιας Εκπ/σης

Στο πιο πάνω σχήμα 6 φαίνεται η υλοποίηση ενός webinar σχετικά με την εκμάθηση και χρήση του Adobe Connect ως πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης. Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του webinar, τους δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και ως διαχειριστές (Administrators) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία.

Επίσης, η εικονική τάξη (virtual classroom) αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του Virtual Learning Environment, (VLE) (Hogenbirk, et al. 2006a:30). Η σύνδεση των εργαλείων ΤΠΕ με εργαλεία επικοινωνίας (ασύγχρονα και σύγχρονα) μπορεί να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις παιδαγωγικές πρακτικές (Hogenbirk, et al. 2006a:31). Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί το μοντέλο της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) μέσα από το οποίο δίνεται κίνηση, ήχος και βίντεο (κινούμενη εικόνα) στα σκίτσα και στις ζωγραφιές των παιδιών. Πρόκειται για μια άμεση διάδραση (interaction) μεταξύ του μαθητή και του έργου του σε ένα εικονικό περιβάλλον δικής του επινοήσης και υλοποίησης. Σε αυτό το επίπεδο οι ΤΠΕ λειτουργούν δημιουργώντας μια άλλη πτυχή της πραγματικότητας (Graham, et al., 2013).

Ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει μόνος του τη γνώση και τις απαντήσεις σε συγκεκριμένα αλλά και δικά του θέματα. (Hogenbirk, et al. 2006:9). Παράλληλα ενισχύει τις δικές του ψηφιακές δεξιότητες σε ένα όλο και πιο πολύ εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους Gilleran & Kearney (2014:5) οκτώ βασικές δεξιότητες είναι αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη των ατόμων: η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn), οι κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα

του πολίτη, η πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και τέλος η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Μέσω όλων αυτών των ικανοτήτων και της άρρηκτης μεταξύ τους σχέσης δίνεται έμφαση «στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων» (Gillera & Kearney, 2014:6). Η ψηφιακή ικανότητα ενέχει βασικές εφαρμογές πληροφορικής, όπως την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδομένων, καθώς και την κατανόηση σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. Επίσης, οι ψηφιακές ικανότητες αφορούν στη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διάφορων εργαλείων δικτύου για την εργασία, την ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργατική δικτύωση (collaborative networking), τη μάθηση και την έρευνα. Τα άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν τα θέματα που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών και τις νομικές και ηθικές αρχές που διέπουν τη διαδραστική χρήση των ψηφιακών εργαλείων. (Gillera & Kearney, 2014:21).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες (Galvin et al., 2006):

- Αυθεντική μάθηση: οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες.
- Συνεργασία: τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή.
- Ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε επαφή και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση.
- Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις.

Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: ένα σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή του στην μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (European Commission, 2013; Crawley et. al., 2010a).

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση LMS όπως το Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Kampylis et. al., 2013).

Το eTwinning "ρίχνει μια γέφυρα" προς την Ευρώπη και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα εργασία έγινε καταγραφή των βασικότερων χαρακτηριστικών που συνθέτουν το eTwinning. Η πλατφόρμα live.etwinning.net βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αναζητούν συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, να δημιουργούν συνεργασίες και να εργάζονται σε κοινά θέματα (projects) μαζί με τους μαθητές τους. Ο χώρος εργασίας είναι το Twinspace, στον οποίο οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν σελίδες και να προσθέτουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0 σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Τα παιδαγωγικά οφέλη αφορούν στην απόκτηση και ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των

ΤΠΕ και στην ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Σε επίπεδο στάσεων επιχειρείται αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους συμμαθητές τους από μια άλλη χώρα με μια διαφορετική κουλτούρα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Bruce, B. (2008). Learning at the Border: How Young People Use New Media for Community Action and Personal Growth. In Ch. Angeli & N. Valanides (eds.), *Proceedings of the 6th Panhellenic Conference with International Participation: ICT in Education. 25-28 September*, Cyprus.

Clemente, B. (2016). *Project Based Learning, eTwinning e valutazione*. Proceedings of Didamatica. Udine: Università degli Studi di Udine.

Gillera, A., Kearny, C. (2014). *Développer les compétences des élèves grâce à eTwinning*. Bruxelles: Bureau d'assistance européen eTwinning.

Graham, M., Zook, M. and Boulton, A. (2013), Augmented reality in urban places: contested content and the duplicity of code. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 38: 464–479. doi: 10.1111/j.1475-5661.2012.00539.x

Hogenbirk, P., Galvin, C., Gillera, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006a). Pedagogical Advisory Group. Reflections on eTwinning. *Pedagogical Issues in eTwinning*. Brussels: eTwinning Central Support Service.

Hogenbirk, P., Galvin, C., Gillera, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006). Pedagogical Advisory Group. Reflections on eTwinning. *Collaboration and eTwinning. Enrichment and added value of eTwinning projects*. Brussels: eTwinning Central Support Service.

Kearney, C. (2016). *Suivre les pratiques sur eTwinning - une activité pilote pour guider le développement des compétences des enseignants*. Bruxelles: Bureau d'assistance européen eTwinning - European Schoolnet.

Kalogiannakis, M. (2008). From Learning to Use ICT to Use ICT for Learning: Technological Capabilities and Pedagogical Principles, In R. Kobayashi (ed.), *New Educational Technology*. New York: Nova Publishers.

Read, M. & Geurtz, R. (2010). *LMS/CMS Integration: Common Issues and Practices*. Proceedings of the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Orlando, Florida.

Uzunboylu, H. (2006). A Review of Two Mainline E-Learning Projects in the European Union. *Educational Technology Research and Development*.

Zeidler, B., Hogenbirk, P., Galvin, C., Gillera, A., Hunya, M., Selinger, M. (2007). Pedagogical Advisory Group. Reflections on eTwinning. *Cultural Understanding and Integration*. Brussels: eTwinning Central Support Service.

Κυριακίδης, Α. & Κασουλίδης, Α. (2001). Διαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρητική προσέγγιση και μια πρόταση για την διδακτική αξιοποίησή του στο Δημοτικό Σχολείο. *Σύγχρονη Εκπαίδευση*.

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2003). *Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Τσιάτσος, Θ., 2015. *Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/3200>

Τσιτουρίδου, Μ. (2001). Διαδίκτυο, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικοί. *Πρακτικά Ι' Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση*, Ναύπλιο, 8-10 Νοεμβρίου 2001, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας

4^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

#etwinconfgr

Πάτρα 24, 25, 26 Νοεμβρίου 2017

ISBN 978-618-81706-4-3

Υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (152379/Δ2/14-09-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΙΤΥΕ
ΔΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΔΕΛΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Erasmus+

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

SaferInternet4Kids.gr
ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

help
saferinternet
line

WRO Hellas
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ORACLE ACADEMY